

PROYECTO DE MEJORA Y ADECUACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ALMACÉN TEMPORAL DE UNA EMPRESA PETROLERA

González Cerezo, A.¹, Maceda Rodríguez, M.², Rocha Altamira, E.², Fontes Medina, F.², De La Fuente Meléndez, E.²,

¹Estudiante del Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz, ²Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz. Av. Miguel Ángel De Quevedo No. 2779, 91897 Veracruz, Veracruz, México.

abigailgc100@gmail.com, mariaelena.macedarodriguez@itver.edu.mx, rocha_altamira@yahoo.com.mx, ferfontes@hotmail.com, edela Fuentes@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

La falta de espacio suficiente en los almacenes puede provocar desde pérdida de tiempo al no encontrar los productos necesarios hasta un accidente laboral.

El presente proyecto abarca el conocimiento del proceso de las revisiones del inventario (Diagrama PEPSC - Proveedores, Entradas, Procesos, Salidas y Clientes) para posteriormente enfocarse en describir la principal falla en el área de almacén y descubrir las causas y efectos de esta (AMEF- Análisis de Modo y Efecto de Fallas). Una vez con la información, se ponderó la frecuencia, gravedad y detección, determinando así las causas prioritarias por atacar.

Con la problemática establecida, se levantó una lista de verificación para evaluar los ocho factores que afectan la distribución de almacén, para posteriormente plasmar su distribución actual. Con estas dos herramientas y el apoyo del equipo operativo se propusieron mejoras, que posteriormente sería evaluado con la factibilidad del VPN (Valor Presente Neto).

Palabras clave: Diagrama PEPSC, AMEF, VPN, almacén.

Abstract

The lack of sufficient space in the warehouses can cause from loss of time to not find the necessary products until a work accident.

The present project covers the knowledge of the process of inventory reviews (SIPOC Diagram - Suppliers, Inputs, Processes, Outputs and Customers) to later focus on describing the main fault in the warehouse area and discover the causes and effects of this (FMEA- Failure Mode and Effects Analysis). Once with the information, the frequency, severity and detection were weighted, thus determining the priority causes to attack.

With the established problem, a checklist was created to evaluate the eight factors that affect the distribution of the warehouse, in order to subsequently reflect its current distribution. With these two tools and the support of the operational team, improvements were proposed, which would later be evaluated with the feasibility of the NPV (Net Present Value).

Key words: SIPOC Diagram, FMEA, NPV, warehouse.

Introducción

Gammea y Lodgaard (2018) comentan que, debido a la competencia global, los fabricantes apuntan constantemente a mejorar sus procesos. Para poder lograr una posición competitiva en el mercado, las empresas deben diseñar estrategias a través de capacitación, reducción de tiempos de ciclo, eliminación de desperdicios y acondicionamiento adecuado de las áreas laborales proveyendo un ambiente apropiado para el flujo del proceso considerando la seguridad del personal y el impacto ambiental.

El mejoramiento continuo se refiere tanto a los cambios incrementales, que son pequeños y graduales como a las innovaciones, o mejoras grandes y rápidas (Evans & Lindsay, 2008). La mejora continua y el desarrollo de

su cultura genera un pensamiento crítico, observador y un sentido de alerta en la comunidad laboral, permitiendo así identificar áreas de oportunidad o riesgos potenciales e inducir hacia una compañía con ideas, normas y lineamientos interdependientes en su colectividad y orientadas a los requerimientos del cliente. Debido a estas razones y a la apertura organizacional para trabajar en equipo, se desarrolla el presente proyecto buscando la aportación de ideas alineadas a los pilares organizacionales y objetivos de la planta.

Definición del problema

Actualmente el problema que se presenta en el Almacén Temporal de una empresa dedicada al petróleo y gas ubicada en la Ciudad de Veracruz es el almacenaje de material que no cumple los requisitos documentales y físicos de calidad. Esa problemática es causada por un efecto dominó: al no tener el material correctamente preservado desde inspección de recibo y almacén, infraestructura y locaciones deficientes para su óptimo resguardo y preservación, fallas en sistema de base de datos de almacén, material obsoleto (sellos vencidos), transferencia de material sin inspección de recibo, criterios de aceptación no estandarizados de material para ensambles y venta a clientes.

Metodología

Para que un proyecto tenga una estructura establecida y se obtengan los resultados deseados, se requiere conocer el proceso que se debe seguir para realizar las actividades que nos llevan a cumplir con su objetivo. Es por eso que a continuación se describirán las actividades principales que fueron claves para el desarrollo del presente proyecto.

1. Diseño del diagrama SIPOC. Definir el panorama general del proceso de revisión de Inventario de lento movimiento de acuerdo con la demanda mensual.
2. Elaboración de la metodología FMEA. Analizar la principal falla en el almacén, con sus efectos y causas ponderándolas para el establecimiento de prioridades.
3. Realización de una lista de verificación. Con ella se podrá evaluar un diagnóstico el estado actual del almacén, antecedente necesario para proponer mejoras en el mismo.
4. Trazo del layout. Se realiza un diseño del croquis actual y propuesto del almacén temporal acorde a los requerimientos de planta.
5. Cálculo del VPN. Proponer mejoras, calculando el Valor Presente Neto para evaluar la factibilidad del proyecto.
6. Administración estratégica. Gestionar de forma estratégica el presupuesto de la cuenta logística para considerar y reducir el impacto de la inversión.

Resultados y discusión

Diagrama SIPOC.

De acuerdo a Parkash, S., et al (2011), el Diagrama SIPOC es una metodología para la mejora de procesos, empleando un análisis basado en una representación esquemática de elementos clave de un proceso a saber, Proveedores, Insumos, Proceso, Salidas y Clientes.

En primer término, se hizo necesario tener en claro todo lo relacionado con el proceso de Revisión de Inventario de lento movimiento y para tal fin se consideró la elaboración del diagrama SIPOC, herramienta de gran utilidad para caracterizar en detalle un proceso. El diagrama permite la definición de cada uno de esos factores, y a los que se pueden incorporar detalles tales como indicadores y controles de desempeño, la definición del dueño del proceso, la forma en que se lleva a cabo, etc., de tal manera que una vez concluido el diagrama, se tiene toda la información útil de un proceso, facilitándose la toma de decisiones y acciones posteriores. William Thomson Kelvin, físico y matemático británico expresó en el siglo XX, "Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre".

El diagrama que se muestra en la figura 1, permitió bajo una visión de proceso, tener una idea clara de todos los factores que están en derredor de la revisión de Inventario de lento movimiento de acuerdo con la demanda mensual.

*Controles y especificaciones

Figura 1. SIPOC de la Revisión de Inventario de lento movimiento de acuerdo con la demanda mensual. Fuente: Autoría propia.

Habiéndose detallado los principales elementos del proceso bajo estudio, era necesario conocer cuáles son las causas de falla potenciales y las consecuencias de esta.

Diagrama FMEA

Se decidió hacer uso del FMEA, del inglés Failure Mode and Effects Analysis, y en español que por sus siglas significa Análisis de Modos y Efectos de Falla, es una metodología que facilita la identificación de las fallas potenciales de un proceso, estableciendo las causas que las originaría y sus efectos o consecuencias. Bukowski, E.R., (2017), describe al FMEA como una popular herramienta que ofrece un enfoque proactivo a mitigar el riesgo, lo cual puede evitar problemas potenciales de la calidad. Ha sido tal la importancia del FMEA que desde tiempo atrás el gobierno estadounidense desarrolló la norma Military Standard 1629 A, para unificar los criterios de su uso en la industria militar de ese país. Así también los gigantes de la industria automotriz norteamericana, Ford, General Motors y Chrysler elaboran de manera conjunta el manual de elaboración de FMEA para sus proveedores.

La metodología implica evaluar objetivamente tres aspectos fundamentales: la severidad o gravedad de los efectos, la frecuencia de la ocurrencia de la causa de la falla y el grado en que se disponga de avisos previos a la ocurrencia de la falla. Con los valores de esos tres factores, se calcula el llamado Índice de Prioridad de Riesgos (IPR), que determina las causas potenciales que son críticas para el proceso y deberían ser trabajadas para reducir o eliminar su impacto. De acuerdo a Kubiak, T.M., (2014), para que el FMEA tenga éxito, el equipo de trabajo debe considerar las escalas de valores de cada componente del IPR. A continuación, se presentan las Tablas de Ponderación en las tablas 1, 2, y 3 estimadas de acuerdo con los objetivos de planta y las experiencias previas evaluadas con el equipo de Planeación.

Tabla 1. Gravedad de efectos. Fuente: Autoría propia

GRAVEDAD de los efectos		
Valor de Gravedad	Descripción	Criterio
1	Ninguna	Cero impacto a OTD, ODBL, COQ
2	Mínima	Expeditación de procesos internos para cumplir con OTD, ODBL, COQ
3	Moderada	Cargo de expeditación, tiempo extra, retrabajo para evitar impacto en OTD, ODBL, COQ
4	Extrema	Impacto con cliente OTD, ODBL, COQ

Tabla 2. Frecuencia de causa de falla. Fuente: Autoría propia

FRECUENCIA de la causa de falla		
Valor de Frecuencia	Descripción	Criterio
1	Muy poco probable	1 en 100
2	Poco Probable	1 en 50
3	Probable	1 en 25
4	Altamente probable	1 en 10

*OTD: On Time Delivery. (Entregas a tiempo)

**ODBL: Overdue Backlog (Monto en USD de órdenes atrasadas en su entrega)

***COQ: Costo f Quality (Costo de Calidad)

Tabla 3. Detección de la causa de falla. Fuente: Autoría propia.

DETECCIÓN de la causa de falla		
Valor de Detección	Descripción	Criterio
1	Casi siempre	Siempre se puede detectar
2	Probable	Es probable detectarlo, pero pueden reforzarse los controles
3	Posible	Es posible detectarlo, pero hay escapes.
4	No posible	No posible detectarlo

En este sentido, la determinación de aplicación del FMEA, implicó la definición de criterios de acuerdo con los objetivos de planta y las experiencias previas evaluadas con el equipo de Planeación. El análisis resultante centrado en el modo de falla “Almacenamiento de material no conforme a los requerimientos físicos”, se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. FMEA del Almacenamiento de material no conforme a los requerimientos físicos. Fuente: Autoría propia

Almacén	Modo potencial de falla	Efecto(s) potencial de falla	G	Causa(s) potenciales de falla	F	Forma de detección (Controles actuales)	D	IPR
Recepción de mercancía	Almacenamiento de material no conforme a los requerimientos físicos	ERP con datos no ciertos sobre la disponibilidad del material almacenado	4	No tener el material correctamente preservado en almacén	3	No existe	4	48
Su verificación		Retrasos en la entrega de órdenes de venta.	4	No tener el material correctamente preservado desde inspección de recibo	3	No existe	4	48
Transporte interno (entre distintas zonas del almacén)		Monto por órdenes atrasadas	3	Infraestructura y locaciones deficientes para su óptimo almacenamiento y preservación	4	Revisiones de cíclicos	3	36
Almacenaje y custodia de materiales y herramientas		Riesgos de accidentes por condiciones inseguras	1	Fallas en sistema de registro de datos para Almacén	1	No existe	4	4
Preparación de pedidos y la consolidación de cargas		Gastos por expedir manufactura de materia prima	3	Material obsoleto (sellos vencidos)	4	No existe	4	48
Expedición de mercancía		Gastos por expedir logística de materia prima	3	Transferencia de material sin inspección de recibo	2	Revisión documental e inspección de recibo	1	6
Gestión e información relativa a stocks, flujos, demanda,		Aumento de costo/br. Producción por gastos indirectos	3	Criterios de aceptación no estandarizados de material para ensambles y venta a clientes	3	No existe	4	36

En la primera columna se muestran las funciones ejecutadas en el almacén temporal, seguidamente se describe la falla en cuestión, llegando a la tercera columna con las consecuencias que provocaría la falla, es decir los Efectos potenciales de la falla. Es en este punto donde se comienza la ponderación, otorgando el valor de la Gravedad de los efectos. Posteriormente se encuentran listadas las Causas potenciales de la falla y en la columna homóloga la ponderación de su Frecuencia. Finalmente se describen los Controles actuales (en caso de existir) y de igual manera se le asignan valores de acuerdo con el nivel de Detección de esa falla.

Una vez obtenido el análisis del modo y efecto de falla a profundidad, el paso siguiente fue obtener el Índice de Prioridad de Riesgos (IPR) para el establecimiento de las acciones de acuerdo con aquellas causas que tienen un mayor impacto negativo. Esto mediante la siguiente fórmula:

$$IPR = \text{Gravedad de Efecto} \times \text{Frecuencia de Causa de Falla} \times \text{Detección de Falla}$$

Los resultados fueron: Rojo: Mayor prioridad de Riesgo, Amarillo: Prioridad Media de Riesgo, Verde: Prioridad Baja de Riesgo.

De acuerdo al IPR obtenido, son tres las causas prioritarias a atender. Sin embargo, por cuestiones de inversión y necesidad de la empresa, se decidió concentrarse en la causa: “Infraestructura y locaciones deficientes para su óptimo almacenamiento y preservación” que involucra la gestión de almacén, dejando las causas prioritarias para una siguiente etapa.

Lista de verificación

Se procedió a realizar una lista de verificación para evaluar el estado actual del almacén que abarcara los 8 principales factores que afectan la distribución de Almacén (Platas & Cervantes, 2015): Material, Maquinaria, Hombre, Movimiento, Servicio, Edificio, Espera y Cambio para posteriormente realizar la distribución de planta actual y propuesta.

Layout

El concepto de layout alude al diseño y organización de almacenes y la disposición física de las diferentes áreas dentro del almacén, así como los elementos constitutivos de los mismos (Gómez, 2013). Es importante para la correcta gestión de toda empresa, administrar, diseñar y mejorar la operación de los almacenes y áreas de resguardo dentro de la cadena de suministros. Se debe identificar dentro del layout, medidas a escala y acotaciones sobre el tipo de material que contiene, y así aprovechar los espacios que no están siendo aprovechados en su máxima capacidad. A partir de la distribución de almacén se pudo observar lo siguiente:

- El material almacenado en racks, ya se encuentra acomodado por familias de productos.
- Los niveles de los racks no están siendo utilizados en su máxima capacidad ya que existen algunos a 2 vigas permitiendo 3 niveles (considerando el piso como un nivel) cuando es posible tener hasta 4 niveles en cada rack.
- El material como producto terminado y semiterminado se encuentra en tarimas en el piso, aumentando el tiempo de surtimiento al obstaculizar el paso, dificultando el acceso entre ellas siendo una condición insegura que podría resultar en accidente. Aunado a esto la preservación del material se encuentra en riesgo al permanecer distribuida en el piso, propensa a las condiciones ambientales expuestas aún al interior del Almacén.
- Los materiales para embalaje se encuentran distribuidos en todo el Almacén por lo que genera desperdicios en tiempo al realizar actividades de empaque y embalaje recorriendo las diferentes áreas para surtirse de los materiales, herramientas o utillaje necesario.

En paralelo al trazo de la distribución de Almacén, se realizó un recorrido donde departamentos como Gerencia de Planta, Higiene y Seguridad y Materiales evaluaron las necesidades del área y en conjunto con las áreas de oportunidad visualizadas por el mismo equipo de Almacén se obtuvieron las siguientes propuestas de mejora:

- Habilitación de un rack que se tiene en stock para el material ASME.
- Aprovechamiento de los espacios no utilizados, cotizando vigas para que todos los racks presenten 4 niveles.
- Adquisición de racks para el material que se encontraba resguardado en el piso. (Señalados con borde de línea punteada).
- Acondicionamiento de un taller para empaque y embalaje.
- Delimitación de pasillos y pintura en el piso para mantener limpio el Almacén.

Contemplando el análisis previo y de acuerdo con las necesidades del sitio en cuanto a requisitos de calidad, higiene y seguridad y los proyectos de producción proyectados al 2019, se muestra el comparativo de la distribución actual y propuesta del Almacén Temporal (Figura 2).

Figura 2. Layout de distribución actual y propuesto del Almacén Temporal. Fuente: Autoría propia.

VPN (Valor Presente Neto)

Para conocer si un proyecto tiene una inversión factible, el método más conocido para evaluar proyectos de inversión a largo plazo es el VPN, ya que permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero: Maximizar la inversión (Miranda, 2001).

Al ser un proyecto donde se busca optimizar el aprovechamiento en sus áreas, requiere de inversiones y subcontratación de proveedores externos que suministren bienes y servicios. El Beneficio Neto Actualizado fue obtenido con base a las ganancias obtenidas en el año 2018 y proyectadas 5 años más. Debido a que la demanda no es constante se optó por hacer un incremento anual por el 5% con base al año anterior, obteniendo los siguientes resultados (Tabla 5):

Tabla 5. Beneficio Neto Actualizado a 5 años. (Autoría propia)

Año	Monto de BNA
1	6,006,061
2	6,306,364
3	6,621,682
4	6,952,766
5	7,300,405

El Rendimiento se consideró como un 9.5%. Los Años proyectados fueron 5. Tomando en cuenta las ideas de mejora y adecuación y debido a los alcances y limitaciones del proyecto que posteriormente serán mencionadas, se consideraron los siguientes conceptos para la Inversión Inicial. (Tabla 6)

Tabla 6. Descripción de líneas pertenecientes a Inversión Inicial. Fuente: Autoría propia

Cantidad	Descripción	MXN
12 pares	Vigas, con sus rejillas y pasadores de seguridad	\$1,185,373.44
7	Racks con 4 niveles	\$512,738.52
1	Renta de Montacargas a 5 años	\$2,578,908.00

Total: \$4,277,019.96

Una vez con los datos fue posible calcular el VPN:

$$\text{VPN: } \frac{6,006,061}{(1+0.095)^1} + \frac{6,306,364}{(1+0.095)^2} + \frac{6,621,682}{(1+0.095)^3} + \frac{6,952,766}{(1+0.095)^4} + \frac{7,300,405}{(1+0.095)^5} - 4,277,019.96$$

$$\text{VPN: } 25,261,578.07 - 4,277,019.96$$

$$\text{VPN: } \$20,984,558.11$$

Obteniendo así que el VPN >0 por lo tanto es un proyecto factible.

Al corroborar la rentabilidad del proyecto surge una vertiente importante, la cual involucra la administración del presupuesto logístico en donde se reflejarían los gastos incurridos con regularidad y aquellos en los que se pudiera incurrir debido a las inversiones previstas para la mejora y adecuación del Almacén Temporal.

Presupuestación y administración estratégica

Todo proyecto que requiere una inversión exige para su adecuado control una presupuestación que proyecte el gasto considerado para una administración y previsión de las entradas y salidas en libros. Un presupuesto es un plan financiero preparado anticipadamente, expresado en unidades monetarias o físicas para un periodo determinado cuyas estimaciones están basadas en métodos y experiencias (Luna, 2015) y que, con la debida planeación, coordinación y control organizacional se busca lograr los resultados esperados.

Las actividades de almacenamiento y manejo de materiales son responsables de prácticamente una cuarta parte de los gastos de logística, sin incluir el costo por manejo de inventarios (Ballou, 2004); de este gasto, el 50% le pertenece a mano de obra, 25% espacio físico y el resto energía consumida, equipo, materiales y otros.

La empresa cuenta, en sistema, con nueve principales centros de costos a los cuales incurre en gastos. Algunos de ellos son variables y están relacionados (aunque no directamente) al gasto para el giro de la empresa, algunos otros centros de costos son base y no están relacionados en absoluto, sin embargo, son necesarios para que el negocio en general lleve a cabo sus actividades. Uno de los puntos fuertes es que, el área de Finanzas, es quien constantemente revisa el gasto previsto contra el gasto real de las cuentas de todos los departamentos, así mismo debido a su experiencia realiza la presupuestación de acuerdo a datos históricos. Uno de los puntos débiles radica en el control por departamento, puesto que desconocen los gastos en los que incurren, sin poder proponer el presupuesto a utilizar cada año, o algún control del mismo. Un plan estratégico expresa la dirección futura de la empresa, su propósito de negocios, sus metas de desempeño y su estrategia (Thompson, Peteraf, Gamble, & Strickland, 2012).

En aras de llevar una correcta administración en algún departamento se puede hallar como antecedente un deficiente plan estratégico para realizar la presupuestación y en consecuencia un inadecuado control. A continuación, se enuncian algunos de las principales causas que provocan un descontrol en la administración de la cuenta de gastos logísticos:

- Falta de un plan de recolección de materia prima.
- Incursión de gastos expeditados de logística y material de embalaje.
- Limitada visión hacia un esperado crecimiento productivo del sitio.

Al considerarse lo anterior en adición a los gastos por aprovisionamiento, almacenamiento, distribución de productos terminados, ventas y servicio al cliente, costos de no calidad, fue posible realizar una proyección considerando los registros históricos para el pronóstico de gasto logístico del 2019, ver Tabla 7.

Tabla 7. Ajuste del presupuesto del gasto logístico al 2019. Fuente: Autoría propia.

2019	Gasto	Horas
Q1'	\$49,450.95	8570
Q2'	\$57,586.98	9980
Q3'	\$70,108.40	12150
Q4'	\$74,205.27	12860
TOTAL	\$ 251,351.60	43560

Beneficios del proyecto

1. Conocimiento de los factores y procesos que involucra la “Revisión del Inventario de Lento Movimiento”. Esto deja como antecedente, la necesidad de establecer mejores y mayores controles para erradicar en un 100% las diferentes causas que provocan mantener un inventario en no conformidad con los requisitos de calidad.
2. Propuesta a través de una distribución del layout de Almacén Temporal para erradicar una de las causas promotoras a la falla del almacenaje del material no conforme “Infraestructura y locaciones deficientes para su óptimo almacenamiento y preservación” que por consecuencia ayuda en la reducción de “No tener el material correctamente preservado en almacén”.
3. De acuerdo con el VPN, el proyecto es factible, ya que las ganancias proyectadas a 5 años, con su rendimiento anual son mayores a la inversión inicial.
4. Precedente de las herramientas utilizadas para la visualización de un proceso (SIPOC), análisis de fallas, causas, sus efectos e impactos para su priorización y control (FMEA).
5. Presentación de presupuesto logístico para 2019 y propuesta de administración estratégica del mismo.

Trabajo a futuro

Debido al tiempo requerido para la aprobación e implementación de las mejoras, el proyecto abarcó hasta su propuesta, presentándose ante las autoridades necesarias para su debido seguimiento, evaluación y aplicación. Algunas de las ideas de mejora que surgieron a partir de la lista de verificación, el recorrido con gerencia de planta, higiene y seguridad y materiales, así como las ideas de almacén, no fueron consideradas en el VPN, esto debido a que no generan una prioridad por el momento para la empresa, pero al momento de evaluarse su aplicación deberán ser incluidas para realizar nuevamente el ejercicio del VPN.

Conclusiones

Para mejorar las operaciones de almacén, la administración necesita comprender los procesos implementados, las razones para ello y cómo, si es que lo hacen, respaldan su estrategia y los requisitos del cliente (Kroll, 2018). Se reafirma, la necesidad de mantener un inventario en conformidad con los requerimientos físicos y documentales de calidad ya que de esta manera se conserva justo lo que se necesita en el inventario buscando estrategias que deriven una constante generación de ideas para que el inventario conforme sea sostenible. Por el lado de las Tecnologías de Información (TI), el aplicar esfuerzos para un adecuado almacenamiento, las TI brindan información actualizada a través de los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning, Planeación de Requerimientos Empresariales), mejorando así la disponibilidad e integridad en los datos dentro de la cadena de suministros, proporcionando información confiable y al día para una oportuna y efectiva toma de decisiones organizacionales. Unas de las grandes limitantes en cualquier proceso suelen ser las deficiencias en los canales de comunicación, y pocas veces se analiza el mensaje transmitido, cuando este suele ser en ocasiones el que viene a anular la más alta tecnología y software porque los datos que brinda no son reales. En este proyecto se observó que es importante acelerar las interacciones entre departamentos, pero también la importancia de buscar la causa raíz que está atrasando o entorpeciendo un proceso.

Referencias

- Ballou, R. H. (2004). *Logística. Administración de la Cadena de Suministro*. México: Pearson Prentice Hall.
- Bukowski, E. (Mayo de 2017). New tricks for an old tool. *ASQ. Quality Progress*, 36-43.
- Chopra, S., & Meindl, P. (2007). *Supply Chain Management. Strategy, Planning and Operation*. USA: Pearson Prentice Hall.
- Evans, J. R., & Lindsay, W. M. (2008). *Administración y control de la calidad (7a ed.)*. México: CENGAGE Learning.
- Gammea, I., & Lodgaard, E. (2018). Organizational or system boundaries; possible threats to continuous improvement process. En Elsevier (Ed.), *12th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering*, (págs. 505-510). Gulf of Naples, Italy. Recuperado el 02 de Julio de 2019
- Gómez, J. M. (2013). *Gestión logística y comercial*. Madrid: McGraw Hill.
- Kroll, K. M. (18 de Agosto-Septiembre de 2018). Reinvente su almacén o CD. (G. Almazo, Ed.) *Inbound Logistics Latam*, 12(142), 36-40. Recuperado el 14 de Mayo de 2019, de <http://www.il-latam.com/wp-content/uploads/2018/09/sustentabilidad-logistica-inbound-logistics-latam-142-agosto-septiembre-2018-1.pdf>
- Kubiak, T. (Junio de 2014). Conducting FMEAs for results. *ASQ. Quality Progress*, 42-45.
- Luna, A. C. (2015). *Proceso Administrativo (2a ed.)*. México: Patria.
- Manual de referencia. (2019). *Análisis de Modos y Efectos de Fallas Potenciales. AIAG y VDA*.
- Miranda, J. J. (2001). *Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera, económica, social, ambiental*. MM Editores.
- Norteamérica, D. d. (1980). Military Standard 1629A 1980 – Procedures for performing a failure mode, effects and criticality analysis.
- Parkash, S., & Veerender, K. (2011). Supplier performance monitoring and improvement (SPMI) through SIPOC analysis and PDCA model to the ISO 9001 QMS in sports goods manufacturing industry. *Log Forum, Scientific Journal of Logistics*, 7(4).
- Platas, G. J., & Cervantes, V. M. (2015). *Planeación, diseño y layout*. México: Patria.
- Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E., & Strickland, A. (2012). *Administración estratégica. Teoría y casos (Decimotava ed.)*. México: McGraw Hill.